

**PROTOTIPO DE CENTRO DE BIENVENIDA PARA TEMPOREROS EN LA FINCA
BERRIES LOS MIMBRALES, ALMONTE (HUELVA)**

2019
HÉCTOR FERNÁNDEZ ELORZA

El proyecto surge con la intención de crear un centro de bienvenida para temporeros en la finca Los Mimbres en Almonte, Huelva. Berries Los Mimbres es una empresa especializada en el cultivo de frutales, con más de trescientos de trabajadores temporeros en época de recolección que llegan diariamente a este punto de encuentro para recoger, empaquetar y enviar cajas de frutos rojos a supermercados de toda Europa.

El principal objetivo del proyecto es diseñar una nueva estructura que proporcione sombra a los trabajadores. Como nuevo punto de referencia de la finca, igualmente tiene la oportunidad de proporcionar una nueva identidad para los Mimbres. Se compone de una estructura reticular metálica de dimensión mínima que genera un gran plano horizontal de sombra con una malla de sombreo. El color rojo destaca las finas líneas de estructura como color complementario al entorno verde que lo rodea.

Más allá de la importancia de crear un ámbito de control y relación entre los temporeros, la originalidad e innovación del proyecto radica en la ambiciosa iniciativa de utilizar esta pequeña intervención como prototipo de un futuro poblado de temporeros con más de 300 camas. Proyecto que está en tramitación y que ha sido seleccionado como un proyecto estratégico por parte de la Junta de Andalucía para mejorar las condiciones de vida de los temporeros. El prototipo del centro de bienvenida ha servido para verificar varios de los temas implementados posteriormente en el poblado. Por un lado, los elementos prefabricados que actualmente incorporan el control, aseos y vestuarios. Y que en el futuro se deberán adaptar como unidades habitacionales en el poblado. Por otro lado, la construcción de un sistema con la menor repercusión económica por metro cuadrado. Y, por último, la utilización de mallas de sombreo, incorporadas habitualmente en los invernaderos, que ha servido para estudiar la reducción de la temperatura por medio de sistemas pasivos de control solar y ventilación sobre los módulos prefabricados.

Esta obra ha supuesto una aportación al debate científico, habiendo sido reconocida como Finalista en la XVI BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2022. Ha tenido impacto en numerosas publicaciones del ámbito nacional e internacional, destacando el Libro XVI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo.

Esta obra es un trabajo de Investigación enmarcado en la Línea de Investigación, "Arquitectura y social de bajo coste", con el objeto de poner en práctica la investigación dedicada durante muchos años desde la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, a través de la asignatura de Taller Experimental, donde se han abordado numerosos proyectos de amplia repercusión social, mínimo impacto económico y de fácil y rápida ejecución.

Asimismo, el alcance de esta línea de pensamiento se ha divulgado en numerosas publicaciones y conferencias de carácter nacional en la Universidad de Castilla La Mancha, Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid, Universidad de Navarra, Universidad de Granada UGR; e internacional en el Politécnico de Milán (Italia), Real Academia de España en Roma (Italia), Escuela de Arquitectura de Fez (Marruecos).

Se ha presentado en dos exposiciones: "La arquitectura española a Medio Plazo" en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla en septiembre de 2023, en el Centro Etiopía de Zaragoza en marzo de 2024, en el Mercado de San Agustín de A Coruña en mayo de 2024, en el Colegio de Arquitectos de Islas Baleares en Mallorca en junio de 2024, en La Casa de la Arquitectura de Madrid en octubre de 2024 y en la Universidad de Tongji en Shanghai en diciembre de 2024.

La autoría de la obra se define como autor único, habiendo desarrollado el proyecto desde la fase de anteproyecto hasta la finalización de la ejecución de la obra.

LOS MIMBRALES, HUELVA. Héctor Fernández Elorza

Imagen exterior

Isométrica de la propuesta

Imagen exterior

Sección de la propuesta

Imagen exterior

Axonométrica de la propuesta